

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA TO'RT BLOKLI MODEL (TANQIDIY FIKRLASH, IJODKORLIK, MULOQOT VA HAMKORLIK) NING QO'LLANILISHI

Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna
 Navoiy davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda 4K modeli – tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikatsiya asosida darslarni metodik jihatdan tashkil etish bo'yicha nazariy va amaliy tavsiyalar, shuningdek, so'nggi tadqiqotlar natijalari yoritiladi. Mazkur yondashuv o'quvchilarga matni tushunish, muammolarni hal etish va fikrlarini aniq ifodalash ko'nikmalarini birgalikda rivojlantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish savodxonligi, 4K modeli, kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, kommunikatsiya.

Abstract: This article presents theoretical and practical recommendations for the methodological organization of lessons based on the 4K model – creativity, critical thinking, cooperation, and communication – in the development of reading literacy among primary school students, along with the results of recent research. This approach enables students to collaboratively develop skills in understanding texts, solving problems, and clearly expressing their thoughts.

Key words: primary education, reading literacy, 4K model, creativity, critical thinking, cooperation, communication.

Аннотация: В данной статье представлены теоретические и практические рекомендации по методической организации уроков на основе модели 4К – креативность, критическое мышление, сотрудничество и коммуникация – в развитии читательской грамотности учащихся начальных классов, а также освещаются результаты последних исследований. Данный подход позволяет учащимся совместно развивать навыки понимания текста, решения проблем и четкого выражения собственных мыслей.

Ключевые слова: начальное образование, грамотность чтения, 4К-модель, креативность, критическое мышление, сотрудничество, коммуникация.

KIRISH

O'tgan asrning 50-yillaridan buyon butun dunyoda o'quvchilarning nafaqat biror sohaga doir bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularda muammoni yechishda zarur bo'ladigan ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni shakllantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan, texnologiyalar o'rnini egallamasligi uchun zarur malakalarga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni yetkazib berish asosiy masala sifatida qarala boshlandi. Xalqaro iqtisodiy forum asoschisi va prezidenti Klaus Martin Shvab 2016-yil 20-yanvarda Shveysariyaning Davos shahrida bo'lib o'tgan forumda to'rtinchi sanoat inqilobiga alohida to'xtaldi. U, bu inqilob natijasida insonlar ishsiz bo'lib qolmasliklari uchun ta'lim tizimini tubdan yangilash zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, ushbu forumda "Ta'limda yangicha nigoh" nomli ma'ruzada XXI asr ko'nikmalarining yangilangan modeli taklif qilindi. Ushbu modelning markazida to'rtta asosiy ko'nikma yotadi: tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik. Bu model XXI asr ko'nikmalarining to'rt blokli modeli deb umumlashtiriladi.

Butun dunyoda mazkur modelni o'rganish va uni fanlar tarmog'ida qo'llash bo'yicha samarali ishlar olib borilayotgan bir paytda, O'zbekistonda ham ta'lim tizimini tubdan yangilash, ya'ni to'rt blokli modelga asoslangan yangi darsliklar yaratish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida ta'kidlaganidek: "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir" [1]. Bu yo'ldan og'ishmay borish maqsadida, 2019-yil 29-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The

Programme for International Student Assessment) – Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishi belgilab qo'yildi [2].

Ta'limning to'rt blokli modelining asosiy maqsadi – XXI asr talablariga mos keluvchi o'qitish jarayonini tashkil qilishdir. Ya'ni, o'quvchilarni iymon-e'tiqodli, o'tmishdagi mutafakkir allomalar kabi fikrlay oladigan, axborot texnologiyalaridan bemalol foydalana biladigan, aql va kamtarlik bilan muloqotga kirishuvchan, rivojlanishga qodir rejalar tuza oladigan, yuksak natijalarga erisha oladigan avlod sifatida voyaga yetkazish nazarda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik (4K) modelining tatbiqi sohasida olib borilgan tadqiqotlar ko'p qirrali yondashuvni namoyish etadi. Umuman olganda, mamlakatimizda 4K modeli davlat ta'lim standartlariga mos ravishda bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bunda xalqaro baholash tizimlari (PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA) o'rganilib, darslik va o'quvmetodik majmualar ishlab chiqilmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish F. Xodjayeva, Z. A. Xolmatova; o'quvchilarning mantiqiy, ijodiy, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish B. S. Abdullayeva, R. X. Djurayev, R. Safarova, X. Ibraimov, M. I. Maxmutov, B. Xodjayev, Sh. A. Abdullayeva, Q. Husanboyeva, N. Alavutdinova, J. Musayev, G. Mahmudova, Ch. Shakirova, M. M. Qambarov, Sh. O. Toshpo'latova, M. Bekmurodov; boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda 4K modelining ahamiyatini M. Abdujabborova, M. Jamolova, M. Kadirova; boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslarini N. Ortiqova, L. Berdiyeva, Sh. Turdiyeva, Z. Sadridinova, N. Muqimjonova va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan.

Chet mamlakatlar olimlaridan 4K modelini til darslarida qo'llash bo'yicha Marwa, Herlinawati, Herdi, Halvorsen, Benin; 4K ko'nikmalarini joriy etishda yuzaga keladigan pedagogik va tashkiliy to'siqlarni o'rganish bo'yicha Romanowski, McCarthy, Mitchell va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida 4K modelini ta'limda qo'llash bo'yicha fikr va takliflar yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarining an'anaviy metodlari ko'pincha matnni faqat fonetik jihatdan o'qishga yo'naltiriladi. Shu sababli o'quvchi matn mazmunini tushunish, izchil fikrlash va ijtimoiy kontekstda foydalanish ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Shu sababdan dars rejasida 4K komponentlarini aniqlik bilan kiritish, har bir bo'lim uchun baholash mezonlarini ishlab chiqish zarur. Masalan, "tanqidiy fikrlash" bo'limida o'quvchining savollarga javob bera olish, argumentlar keltira olish va xulosa chiqarish ko'nikmalari baholanadi.

Shuningdek, baholash jarayonida hamkorlik va ijodkorlik ko'nikmalarini aniqlash uchun ochiq topshiriqlar, loyiha ishlari va portfoliolar qo'llanilishi mumkin. Ijodiy fikrlashni o'quvchi yoshlar egallashi natijasida ularda dolzarb muammolarni yechish uchun yangi texnologiyalardan foydalanib, hali yaratilmagan sektorlarda ishlash, shu qatorda mashina bajara olmaydigan ishlarni bajarish va global muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlantiradi. Maktablarda ham o'quvchilarning ijodiy fikrlashga bo'lgan ehtiyoji maktab bozori talabidan kelib chiqqan holda ortib bormoqda. Bu ehtiyojni qondirish maqsadida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan yangi darsliklarda ijodkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Xususan, 4-sinf "O'qish savodxonligi" darsligida har bir o'tilgan mavzuga doir mantiqiy topshiriqlar berilgan. Masalan, darslikning II qismida Quddus Muhammadning "Do'st do'stga oyna" she'ridan so'ng bir nechta rasmlar orasidan she'r muallifini topish so'ralgan yoki do'stlikka oid maqolning ko'zgidagi aksi berilgan bo'lib, maqolning o'zini topish topshirig'i berilgan [3]. Bundan asosiy maqsad o'quvchiga yod olish orqali emas, balki izlanish va kashfiyotchilik qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash orqali bilim egallashga erishishdan iborat.

Shuningdek, o'quvchilarda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun quyidagi usullardan foydalanish lozim: ijodiy hikoya tuzish – bunda o'quvchilarga o'qilgan matnni boshqacha yakunlash yoki yangi personajlar qo'shib ijod qilish topshirig'i beriladi; rasm va grafikalar yaratish – matn mazmunini rasm yoki grafik diagrammada ifodalash orqali vizual fikrlashni rivojlantirish nazarda tutiladi.

Tanqidiy fikrlash elementlarini shakllantirish uchun quyidagi usullar taklif etiladi: savollar tuzish va muhokama – matn asosida "Nega?", "Qanday qilib?" kabi ochiq savollar ishlab chiqish va guruhda muhokama tashkil etish orqali o'quvchilarda tanqidiy tafakkur rivojlantiriladi; ma'lumotlarni tekshirish – matnda keltirilgan faktlar yoki voqealarni dalillar asosida to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash bugungi kunda shakllantirilishi lozim bo'lgan eng muhim ko'nikmalardan biridir.

Hamkorlik elementlarini shakllantirish uchun esa quyidagi usullar samarali hisoblanadi: juftlikda o'qish – o'quvchilar juftlikda navbatma-navbat matn o'qish, bir-birining xatolarini tuzatish va tushunmovchiliklarni

muhokama qilish orqali do'stona hamkorlik, birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar; guruh loyihalari – o'quvchilarga matn mavzusiga oid loyiha yaratish, masalan, matn voqealariga mos teatr sahnasi sahnalash-tirish topshirig'i beriladi. Bu esa ularda jamoada ishlash, o'z fikrini ifoda qilish va o'zaro hurmat asosida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kommunikatsiya elementlarini rivojlantirish uchun quyidagi interfaol usullar qo'llanilishi mumkin: rol o'yinlari – o'quvchilar matn personajlari roliga kirib, dialoglarni jonlantiradi va bu ularning nutq madaniyatini oshirishga xizmat qiladi; og'zaki taqdimotlar – matn mazmuni yoki undan kelib chiqadigan fanlararo g'oyalarni sinf oldida taqdim etish orqali o'quvchilarning og'zaki nutqi, fikrni ifoda qilish va eshituvchilar e'tiborini jalb qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muammosi qadim zamonlardan beri muhokama markazida bo'lib kelgan. Eng qadimiy faylasuflardan biri bo'lmish Suqrot tanqidiy fikrlashga oid ilk mulohazalarni bildirgan. Shu sababli bugungi kunda ta'limda "Suqrotning so'rog'i" (Socratic questioning) usuli qo'llaniladi. Bunda o'quvchilar o'zlariga yoki sinfdoshlariga tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi savollar beradilar. Masalan, 3-sinf "O'qish savodxonligi" darsligida berilgan Hakim Nazirning "Igna" hikoyasini o'qib bo'lgach, o'qituvchi quyidagi savollarni beradi ^[4]:

- "Siz Soraning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz?"
- "Bu holat boshqacha yakun topishi mumkinmi? Fikringizni izohlang."
- "Agar igna bo'lmasa... Fikrni davom ettiring."

Boshlang'ich sinf "O'qish savodxonligi" darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun "Blum moychechagi" ta'lim texnologiyasi ham keng qo'llaniladi. Ushbu texnologiyani qo'llash tartibi quyidagicha: moychechak rasmi chiziladi, uning markaziga mavzu yoziladi, yoproqlariga esa 6 xil turdagi savollar yoziladi. Savollar quyidagi tartibda bo'ladi: oddiy savollar; aniqlashtiruvchi savollar; tushuntiruvchi savollar; ijodiy savollar; baho-lovchi savollar; amaliy savollar.

Ko'plab tadqiqotlar matn asosida interaktiv faoliyatlar o'quvchilarning diqqatini va motivatsiyasini oshirishini ko'rsatgan. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 4K modeliga asoslangan darslar o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini 25% ga oshirgan. Maktablardagi boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida 4K modeliga asoslangan usul va metodlardan foydalanish savodxonlik va yuqori darajali fikrlashni birlashtirgan holda o'quvchilarning nutqi va yozma ish sifati sezilarli darajada yaxshilangan. Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ko'proq o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. O'qituvchi dars mashg'ulotida yuqoridagi metod va pedagogik texnologiyalardan foydalansa, o'z fikriga ega, har qanday murakkab vaziyatda ham maqbul yechim topib, undan chiqib keta oladigan, bir so'z bilan aytganda, zamon talablariga javob bera oladigan shaxslarni yetishtirib chiqarishga muvaffaq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, to'rt blokli modelni boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda tatbiq qilish bugungi zamon talabi hisoblanadi va bu modeldagi to'rt ko'nikmani bir-biridan ayro holda tasavvur qilib bo'lmaydi. To'rt model ham bir-birini to'ldirib, izohlab keladi va o'quvchining kelgusi hayotida muhim rol o'ynaydi. Ta'limda va hayotda to'rt blokli modelning qo'llanilishi fan va texnologiyalar rivojlanishiga yordam beradi, shuningdek, insoniyat ijtimoiy hayotining yaxshilanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: "O'qish savodxonligi" darslarida 4K modeliga asoslangan topshiriqlar sonini oshirish; har bir mavzuga oid tanqidiy tafakkurni va ijodkorlikni rivojlantirishga undovchi loyiha ishlari tashkil etish; boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4K modelining mohiyatini va uni fanlarda qo'llash bo'yicha amaliy qo'llanmalar ishlab chiqish.

Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarini 4K modeli asosida tashkil etish o'quvchilarga nafaqat matnni to'g'ri o'qish, balki uni kognitiv, ijodiy va ijtimoiy ko'nikmalar nuqtai nazaridan chuqur o'zlashtirish imkonini beradi. Shu sababdan ham 4K modelidan foydalangan holda darslarni olib borishni keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil uchun Murojaatnomasi, 22.12.2022 – <https://president.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida, PF-5712-son, 29.04.2019 – <https://lex.uz>
3. Aydarova A.B., Azizova N.K., Toirova M.E. O'qish savodxonligi, 4-sinf darslik. Toshkent: Novda, 2023. – 79 b.
4. O'qish savodxonligi, II qism, 3-sinf uchun darslik. Toshkent: Novda, 2023. – 78 b.
5. NCBI PMC. Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration in Education. 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.